

AMIR TEMUR VA XXI-ASR YOSHLARI: TARIXDAN KELAJAKKA QURILGAN MA'NAVIY KO'PRIK

Turg'unova Gulnora

*Navoiy davlat universiteti tarix fakulteti
tarix ta'lim yo'nalishi talabasi*

Annotasiya: Ushbu maqolada sohibqiron Amir Temur shaxsiyatining ma'naviy qirralari va uning o'g'itlari bugungi kun yoshlari hayotidagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda "Temur tuzuklari" asaridagi davlat boshqaruvi va adolat tamoyillarining zamonaviy yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Tarixiy meros va XXI-asr yoshlari o'rtasidagi bog'liqlik " ma'naviy ko'prik" tushunchasi orqali asoslab beriladi hamda Uchinchi Renessans poydevorini qurishda o'tmish tajribasidan foydalanish bo'yicha xulosalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Temur tuzuklari, ma'naviy meros, globallashuv davri, XXI-asr yoshlari, Uchinchi Renessans, milliy o'zlik, strategik tafakkur, ma'naviy ko'prik, adolat tamoyili, barkamol avlod.

Bugungi globallashuv davrida har bir millat o'zining tarixiy ildizlariga tayanib qaddi-bastini rostlaydi. Biz, XXI-asr yoshlari uchun Amir Temur siymosi shunchaki tarix sahifalaridagi buyuk sarkarda emas, balki iroda, yuksak tafakkur va adolat timsolidir. Sohibqironning "Kuch — adolatdadir" degan tamoyili asrlar osha o'tib, bugungi Yangi O'zbekiston yoshlarining ham hayotiy shioriga aylanishga munosibdir. Sohibqiron o'g'itlari — ma'naviy kamolot asosi. Amir Temur "Tuzuklar"ida ta'kidlaganidek, har bir ishni kengash va tadbir bilan amalga oshirish muvaffaqiyatning kalitidir. Bugungi kunda ilm-fan cho'qqilarini zabt etayotgan yoshlar uchun bu — strategik fikrlash darsidir.

Sohibqiron o'z davrida ilm ahliga, hunarmand va ijodkorlarga ko'rsatgan yuksak ehtiromi bilan dunyo tamaddunida "Temuriylar Renessansi" deb atalgan davrga poydevor qo'ydi. Biz — ushbu buyuk merosning vorislari, nafaqat tarix bilan faxrlanishimiz, balki shu merosga munosib ravishda ilm va san'atda yangi sahifalar ochishimiz shart.

Ma'naviy ko'prik. Kecha va bugun. Tarixdan kelajakka qurilgan ko'prik — bu bizning milliy o'zligimizdir. Amir Temurning davlat boshqaruvidagi qat'iyati, vatanga bo'lgan cheksiz muhabbati va bunyodkorlik ruhi XXI asr yoshlari uchun

o'ziga xos "yo'l xaritasi" bo'lib xizmat qiladi. Sohibqiron barpo etgan bog'lar, madrasalar va obidalar bugun ham bizni go'zallikka, yaratuvchanlikka chorlaydi. Uning "Biz kim, mulki Turon, amiri Turkistonmiz, biz kim, millatlarning eng qadimi va eng ulug'i, turkning bosh bo'g'inimiz" degan xitobi qalbimizda milliy g'ururni uyg'otadi. Insoniyat tarixi davomida o'zining siyosiy irodasi, yuksak intellekti va bunyodkorlik salohiyati bilan dunyo xaritasini o'zgartirgan shaxslar kam topiladi. Amir Temur nafaqat ulkan saltanat asoschisi, balki Sharq va G'arbni bog'lagan buyuk diplomat, ilm-fan va madaniyat homiysidir. Bugun, XXI asr shiddati va globallashuv jarayonlarida "Temuriy Uyg'onish" davri merosini o'rganish shunchaki tarixiy ehtiyoj emas, balki kelajak poydevorini qurayotgan yosh avlod uchun ma'naviy kompasdir.

Sohibqironning "Temur tuzuklari" asarida bayon etilgan o'n ikki tamoyil bugungi kunning menejmenti va yosh yetakchilar faoliyati uchun ham dolzarbdir.

Birinchi, kengash va tadbir. Amir Temur har bir ishni boshlashdan avval olimlar va tajribali arboblardan maslahatlashgan. Bu esa bugungi yoshlarni kollegial qaror qabul qilishga va intellektual salohiyatni qadrlashga o'rgatadi.

Ikkinchi, adolat va qonun ustuvorligi. "Kuch — adolatdadir" shiori ostida birlashgan saltanatda barcha tabaqa vakillari uchun huquqiy tenglik ta'minlangan. Bu tamoyil yoshlarda ijtimoiy mas'uliyat va qonunlarga hurmat hissini shakllantirishda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Uchinchi, ilm va san'atga ehtirom. Amir Temur Samarqandni dunyoning ilmiy markaziga aylantirish yo'lida eng buyuk me'morlar, xattotlar va olimlarni bir joyga jamlagan. Bu an'ana bugungi yoshlar uchun o'z oldiga ulkan maqsadlar qo'yish va jahon miqyosida raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishda kuchli motivatsiya manbai hisoblanadi.

Ma'naviy ko'priknin zamonaviy talqini. Bugun O'zbekistonda uchinchi Renessans poydevori qurilayotgan bir davrda yoshlar Amir Temurning shaxsiy fazilatlaridan — sabot, matonat va vatanparvarlikdan o'rnak olishlari lozim. Ma'naviy ko'priknin deganda biz faqat o'tmishni yod etishni emas, balki o'sha davrdagi yuksalish ruhini bugungi kunda innovatsiyalar, IT-texnologiyalar va fan sohalariga olib kirishni tushunamiz. Sohibqironning har bir bunyod etgan bog'i va madrasasi bugungi yoshlar uchun yaratuvchanlik ramzidir.

Temurning qudrati uning faqat janglarda erishgan yutuqlari bilan cheklanmaydi. U harbiy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lganligi sababli bir nechta xalqlarni birlashtirib katta bir imperiyani yaratadi. "Zafarnoma" da Amir Temur: "Harbiy yutuqlarim bilan tarixda qoldirgan izimni, shuningdek, adolatni ta'minlashga bo'lgan intilishim bilan mustahkamlashga harakat qildim",- deb ta'kidlaydi. Tan berilshi lozim bo'lgan jihati shundaki, u janglarda nafaqat g'alaba qozonish, balki dushmanlariga adolatli muomala qilishni ham muhim deb bilgan. Temurning adolatga bo'lgan qarashlarini zamonaviy siyosatshunoslik nazariyalari bilan solishtirganimizda, uning yondashuvi haligacha ko'plab jamiyatlarda muhim o'rnak bo'lib qolgan. Bugungi kunda uning siyosiy qarashlari va adolatga bo'lgan yondashuvi siyosiy liderlar uchun o'rganish va amalda qo'llash uchun ahamiyatlidir.

Ma'lumki, Balxda mo'g'ullarga qarshi harakatlardan so'ng bu yerda ko'plab tartibsizliklar vujudga keldi. Mana shunday vaziyatda Amir Temur aholining haququqlarini tiklash, zo'ravonlarni jazolash va adolatni o'rnatish orqali hokimiyatni mustahkamladi. "Zafarnoma" da keltirilishicha, Temur xalqni mazlum holatdan halos qilish uchun sud tizimida ham yangi islohotlarni yaratdi, aholini o'zboshimcha soliq yig'implaridan ozod qildi. 1379-yilda Hirotni egallagach, Amir Temur shaharni talon-taroj qilinishiga yo'l qo'ymadi. U aholini tinchlantirib huquq-tartibotni tikladi. Sharafiddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" da shunday yozadi: "Temur Hirotgga kirgach, odil qozilarni tayinladi va zolim amaldorlarni qattiq jazoladi. Bu hodisa uning harbiy g'alabadan keyin ham adolatni ustuvor qo'yganini ko'rsatadi. Bundan tashqari Temur o'z yurtida turli xil nizo va muammolarga barham berish uchun keskin, ammo adolatli choralar ko'rgan. Jumladan, mansabdor shaxslarning noqonuniy boyishiga qarshi qat'iy siyosat yuritgan. Qori Muhammad rivoyatlarida shunday deyilgan: "Temur shunday qonun o'rnatdiki kambag'al bilan boy sudda teng edi". Amir Temur nafaqat ichki hukmronlikda, balki tashqi siyosatda ham adolatga e'tibor bergan. U ko'plab davlatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan va mana shu aloqalarda har ikkala tomonning manfaatlarini teng ko'rishga harakat qilgan. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov "Yuksak ma'naviyatyengilmas kuch" asarida ta'kidlaganidek, "O'z o'tmishini bilmagan xalqning kelajagi yo'q". Aynan shu boisdan ham buyuk ajdodlarimiz, xususan, Amir Temurning hayoti, faoliyati va qarashlari chuqur o'rganilishi, yosh avlodga yetkazilishi kerak. Bugungi kun rahbarlari bobokalonimizdan halollik, qat'iyat, xalqni tinglay olish,

adolatga asoslangan hukm chiqarish, bilimga tayanib boshqaruv yuritish kabi jihatlarni o'rganishlari lozim.

Sohibqiron Amir Temur davlat boshqaruvi sohasida o'ziga xos tizim yarata olganligi uchun ham buyuk arbob sifatida tanilgan. U boshqaruvni qat'iy tartib, adolat, qonuniylik va harbiy intizom asosida olib borgan. Temurning fikricha, kuchli va barqaror davlat qurish uchun eng avvalo ichki tartib-intizom, ijtimoiy adolat va xalq manfaatini ta'minlash zarur edi. U o'zining mashhur "Temur tuzuklari"da davlatni boshqarish, amaldorlar faoliyati, soliq siyosati, harbiy intizom va odil sudlov tizimi haqida aniq ko'rsatma va qoidalarni belgilab bergan. Amir Temur boshqaruvda meritokratiyani — ya'ni lavozim va mansablarni faqat bilimli, halol va fidoyi kishilarga berishni ustuvor deb bilgan. Hududlar boshqaruvi esa vakolatli noiblar orqali amalga oshirilgan bo'lib, ular markaziy hokimiyatga to'liq bo'ysungan.

Shu tariqa, Sohibqiron o'z davrida kuchli markazlashgan, tartibli va samarali boshqaruv tizimini joriy etib, xalq farovonligi va davlat qudratini ta'minlagan. Uning bu boradagi siyosati keyingi asrlarda ham davlat arboblari uchun ibrat bo'lib xizmat qilgan.

Ilmiy adabiyotlarda "Amir Temur" shaxsiga turli qarashlar shakllangan bo'lib, ba'zi tadqiqotchilar unga buyuk davlat arbobi sifatida yondashsa, ba'zilari Amir Temurni harbiy sarkarda sifatida talqin qiladilar. Albatta, "Amir Temur" haqidagi turlicha qarashlarning mavjudligi tabiiy holat, chunki u ko'p qirrali shaxs bo'lib, tarixchilar uning turli jihatlarni o'z ilmiy nuqtai nazarlari asosida o'rganadilar. Shu bilan birga, Amir Temurning siyosiy va harbiy faoliyatining uzoq muddatli ta'siri hali ham to'liq o'rganilmagan bo'lib, hozircha uning ayrim jihatlari ilmiy izlanish mavzusiga aylangan, xolos.

Bir tomondan, Temuriylar davrida yuksalgan madaniyat va ilm-fan Markaziy Osiyoni dunyoning eng ilg'or sivilizatsiyalaridan biriga aylantirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, u bosib olgan hududlarda bevosita ta'sir o'tkazib, yangi siyosiy tizimlarni shakllantirgan. Ayniqsa, bu jarayon hukmdorlik boshqaruvi, huquqiy tizim va harbiy strategiya rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. U o'z davrining siyosiy va ijtimoiy tuzilishini tubdan o'zgartirgan bo'lib, uning harbiy yurishlari va siyosiy islohotlari keyingi davrlarga ham muhim ta'sir o'tkazgan. Ushbu jihatlari, ayniqsa, "Amir Temur va uning davlatchilik siyosati" bo'limining "Temuriylar imperiyasining tuzilishi" qismida tadqiqotchilar P. Qodirov, Sharafuddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh va boshqalarning fikrlari asosida

tahlil qilingan."Amir Temur" shaxsi yevropalik olimlar tomonidan XIX asr oxiri va XX asr boshlarida ilmiy jihatdan o'rganila boshlangan.

O'zbekistonda esa bu jarayon mustaqillikdan keyin jiddiy tadqiqot mavzusiga aylangan bo'lib, keyingi yillarda tarixchi va adabiyotshunoslar tomonidan ilmiy asarlar va maqolalar e'lon qilinmoqda. Shunga qaramay, bu murakkab tarixiy shaxs va uning imperiyasining ta'siri hamon chuqur tadqiq etilishi zarur bo'lgan mavzular sirasiga kiradi. Ayniqsa, Amir Temurning geosiyosiy strategiyasi va uning O'rta Osiyo hamda jahon tarixiga ta'siri haqida ilmiy-nazariy yondashuvlar hali ham yetarlicha rivojlanmagan. So'nggi yillarda, Amir Temur hayoti va siyosiy faoliyatiga bag'ishlangan ilmiy monografiyalar, maxsus maqolalar va tadqiqotlar e'lon qilindi. Ushbu tadqiqotlar, ayniqsa, uning harbiy yurishlari, diplomatik aloqalari va davlat boshqaruvidagi ilg'or islohotlariga bag'ishlangan bo'lib, kelajakda bu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarning davom ettirilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Amir Temurning siyosiy va harbiy faoliyati, uning davlat boshqaruvidagi yondashuvlari turli ilmiy va adabiy manbalarda chuqur tahlil qilingan. Xususan, uning adolatli boshqaruv tamoyillarini o'z ichiga olgan "Temur tuzuklar" asari bu borada muhim manba hisoblanadi. Temur davlatining barqarorligi va qudratining asosiy omillaridan biri sifatida u yaratgan qat'iy qonunlar tizimi hamda harbiy islohotlar e'tirof etiladi. Amir Temurning harbiy yurishlari va tashqi siyosati tufayli Markaziy Osiyo mintaqasining xalqaro maydondagi o'rni mustahkamlangan. Uning G'arb va Sharq bilan olib borgan diplomatik aloqalari savdo yo'llarining rivojlanishiga va madaniy almashinuvga xizmat qilgan.

Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat yuksak rivojlangan bo'lib, bu jarayonda Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod kabi allomalar katta hissa qo'shgan. Bu holat Amir Temurning nafaqat harbiy-siyosiy, balki madaniy islohotlari ham o'z samarasini berganidan dalolat beradi. Bugungi kunda Temuriylar merosi xalqaro miqyosda keng o'rganilmoqda. Uning boshqaruv tizimi, harbiy strategiyasi va diplomatik faoliyatiga oid ilmiy tadqiqotlar davom etmoqda.

Xususan, Temur tuzuklarining zamonaviy boshqaruv va siyosatshunoslik nuqtai nazaridan qayta talqin qilinishi, uning davlat arbobi sifatidagi tajribasidan saboq chiqarish zarurati ko'p tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilmoqda. Shunday qilib, Amir Temurning faoliyati nafaqat tarixiy, balki zamonaviy dolzarb mavzular qatoriga kiradi. Uning siyosiy va harbiy merosi bugungi kunda ham tahlil qilinib, undan saboq olinmoqda. Buning uchun esa

ilmiy tadqiqotlar davom etib, Amir Temurning davlat boshqaruvidagi tamoyillari, strategiyasi va qadriyatlari chuqur o'rganilishi lozim bo'ladi.

Sohibqiron Amir Temur o'zining adolat va qudrat tamoyillariga asoslangan boshqaruv tizimi bilan nafaqat Movarounnahr, balki butun dunyo tarixida muhim o'rin tutadi. U kuch-qudratni adolat bilan uyg'unlashtirgan holda yurt obodligi, xalq farovonligi va davlat mustahkamligini ta'minlashga intildi. Uning "Kuch – adolatda" degan shiori davlat siyosatining tamal toshi bo'lib, bu fikr bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Amir Temur yaratgan qudratli saltanat nafaqat harbiy muvaffaqiyatlar, balki ilm-fan, madaniyat va me'morchilik sohalarida ham yuksak taraqqiyotga erishdi. Uning hukmronligi davrida Samarqand va boshqa shaharlarda yuksak madaniy markazlar shakllandi, ulug' olimlar, san'atkorlar va hunarmandlar qo'llab-quvvatlandi. Sohobqironning ma'naviy merosi va davlat boshqaruvidagi tajribasi bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, har bir avlod uchun ibrat maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, Amir Temurning adolatli boshqaruvi, jasorati va davlatni mustahkamlash yo'lidagi harakatlari nafaqat o'z davri, balki kelajak avlodlar uchun ham buyuk ibrat manbai bo'lib qolmoqda. Uning yurti va xalqining ravnaqi uchun qilgan ishlari, g'oyaviy merosi bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolgan bo'lib, tarix sahifalarida abadiy qoladi.

Amir Temur shaxsi va uning boy merosi XXI asr yoshlari uchun o'tib bo'lmas tarixiy xandaq emas, balki nurli istiqbol sari yetaklovchi ma'naviy ko'prikdir. Bu ko'priki bizni milliy g'ururdan — milliy yuksalish sari, tarixdan — buyuk kelajak sari boshlaydi. Sohobqironning hayot yo'li bizga shuni o'rgatadiki, buyuk natijalarga faqatgina qat'iy intizom, yuksak ilm va eng asosiysi — Vatanga bo'lgan cheksiz sadoqat orqali erishish mumkin. Biz, bugungi avlod vakillari, ushbu buyuk zotning vorislari ekanimizni nafaqat so'zda, balki amaliy ishlarimiz, ilmiy kashfiyotlarimiz va san'atdagi yutuqlarimiz bilan isbotlashimiz zarur. Zero, tarixdan kuch olgan, uning xatolaridan xulosa chiqargan va yutuqlarini zamonaga tatbiq etgan yoshlarga dunyo tamaddunida o'zining munosib o'rnini topa oladi. Amir Temur o'g'itlari biz uchun doimiy hayotiy dasturilamal va ma'naviy yetuklik mezonini bo'lib qolaveradi.

Amir Temur bizga faqat o'tmish emas, balki kelajakni qurish uchun matonat, birdamlik va bunyodkorlik ruhini meros qoldirdi. Bizning vazifamiz – bu buyuk merosni nafaqat o'rganish, balki uni yangi O'zbekiston poydevori sifatida asrab-avaylashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma – Toshkent: Fan, 1991.
2. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Qodirov P. Amir Temur – Toshkent: Sharq, 1996.
4. Bobur Zahiriddin Muhammad. Boburnoma – Toshkent: Fan, 2008.
5. Bartold V.V. Turkiston Tarixi – Toshkent: O'zbekiston, 2002.
6. Amir Temur va Ulug'bek davri tarixi. O'z . Fan. T. 1996-yil
7. Axmedov B. Sohibqiron Temur (Hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati). T; 1996-yil.
8. Sharafiddin Ali Yazdiy "Zafarnoma". T; 1997-yil
9. Azimov E. Amir Temur saltanati. – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti
10. Obid Tangriyev – "Temur tuzuklari" da Sohibqiron fazilatlari. Xidoyat jurnali, 2011.
11. Bo'riboy Ahmedov – "Amir Temur darslari"